

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ

Головина Людмила Александровна

магистр 2 курса направления "Лингвистика: русский язык"

Ферганский государственный университет

Мухиддинов Анвар Гофурович

доктор филологических наук, профессор

Ферганский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена изучению языковых проявлений интермедиальности в русскоязычных художественных текстах XX-XXI вв. Под интермедиальностью понимается особый тип структурных взаимосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии различных видов арт-языков в системе единого художественного текста.

Ключевые слова: интермедиальность, семиосфера, художественный текст.

Современная действительность, отмеченная процессами глобализации, привела к изменению парадигм научных исследований в целом и в области лингвистической науки в частности. Понимание истории как многомерного конструкта, выходящего за рамки вербальной репрезентации, позволяет переосмыслить механизмы символического развития в пространстве культуры. Ученые заметили, что в последнее время все чаще научное изучение любого объекта исследования осуществляется путем одновременного использования усилий нескольких различных дисциплин. Междисциплинарность с уверенностью заявила о себе как способ, способный направить современные научные исследования на новые поиски.

Интерес к изучению проблемы интермедиальности наблюдался лишь в конце XX века. Основанием для новых исследований стала необходимость

реорганизации тысячелетних традиций синтеза искусств с позиций современных литературных, культурологических и языковых представлений. Этой проблеме посвятили свои работы не одно поколение ученых, по-разному называя одни и те же явления (синтез искусств, синкретизм, интертекст и интермедиальность).

Многочисленные современные отечественные и зарубежные филологические исследования, посвященные понятию «интермедиальность», демонстрируют значительный интерес к этому комплексному явлению. Однако плюралистическая трактовка термина «интермедиальность» и отсутствие единого определения, несмотря на настойчивые усилия многих ученых, требуют выяснения причин такого положения дел, этимологического анализа компонентов, их дифференциации от других родственных терминов, анализа эволюции этого понятия.

Междисциплинарный подход к анализу языковых явлений позволил уйти от изучения обособленных единиц и способствовал всестороннему охвату объекта наблюдения и его размещению в общем контексте культуры. Время потребовало введения в исследовательский процесс новых институциональных стратегий. Работы М. Бахтина (1986), Р. Барта (1989), Дж. Деррида (2001), Ю. Кристевой (2004) послужили теоретической основой перехода от межпредметной методологии к междисциплинарной. Ученые обращали внимание на вопросы диалогичности, текстовой полифонии, метатекста, интертекстуальности как сущности искусства.

Термин «интермедиальность» (англ. *Inter + media/art*) был предложен немецким ученым А. Хансен-Лёве, а мотивировку понятия дал философ И. П. Ильин, которые вывели универсальный культурный язык из языков каждого искусства. В широком смысле интермедиальность — это создание целостного полихудожественного пространства в культурной системе (художественный метаязык культуры, по И. П. Ильину). В узком смысле это особый тип

интертекстуальных отношений в художественном произведении, где взаимодействуют разные виды искусства.

Произведение словесного искусства не только интертекстуально и состоит из цитат из других художественных текстов, но и характеризуется интермедиаальностью, то есть включает в себя «цитаты», заимствованные из текстов, созданных на языках других видов искусства. Такое художественное «цитирование» широко использовалось символистами XIX века, которые обращались как к литературным, так и к изобразительным текстам предшествующих культур, переосмысливая их в контексте нового произведения. В этой интерпретации «текст» понимается широко: не только как литературный, но и как «текст искусства», «текст культуры», «сверхтекст».

Интермедиаальность — более сложное явление в культуре, чем синкретизм. Это ключ, позволяющий вскрыть код авторского сообщения в тех случаях, когда наблюдается синтез или диалог искусств. В таком ракурсе в рамках нашего исследования необходимо реорганизовать наследие предшествующих эпох в контексте интермедиаальности, поскольку это понятие предполагает новые подходы к пониманию феномена взаимодействия искусств. Кроме того, он ставит в центр проблемы и литературу как уникальный вид искусства, интегрально фиксирующий действительность в виде текстовых полотен.

Ученые 21 века сосредотачиваются на исследовании интермедийных связей в литературно-текстовой области. Медиа определяются как каналы художественной коммуникации между языками разных искусств, которые способствуют осознанию дифференциации понятий «интертекстуальность» и «интермедиаальность».

В системе интертекстуальных отношений связи ищутся в рамках единой семиотической цепи, тогда как в поликодовых текстах, организованных по

принципу интермедиальности, они существуют в разных семиотических рядах. Так, как подчеркивает исследователь Н. В. Тишунина, в системе опосредованных отношений сначала, как правило, один художественный код транслируется в другой, а затем происходит их взаимодействие, но уже на семантическом уровне, а не на семиотическом. Следовательно, включение элементов других искусств в несвойственный и неожиданный для них словесный ряд существенно видоизменяет сам принцип взаимодействия искусств.

Поэтому в случае интермедиальности мы имеем дело не с цитированием, а с соотнесением текстов. В результате интермедиальность – это наличие в художественном произведении таких образных структур, включающих в себя информацию о другом виде искусства. Таким образом, понятие интермедиальности раскрывается как в узком, так и в широком смысле.

При анализе литературного произведения, в котором происходит взаимодействие искусств, необходимо найти изобразительный код, с помощью которого можно будет расшифровать мельчайшие оттенки художественного содержания. Интермедиальный анализ текста базируется на тезисе о том, что все средства (художественные средства и приемы разных видов искусства или сами искусства) представляют собой особый способ передачи художественной информации и семантически равнозначны.

Рассмотрим следующий пример: *«Лилия вопреки себе добилась пафоса, ибо бывают ситуации, когда пошлость уже не имеет значения. Ни Корделия, ни Имогена больше не заслуживают наших слез».*

Здесь мы наблюдаем присущий любому англичанину шекспировский подтекст, возникающий в связи с образами Лилии, отчаявшейся и умершей в браке, и ее муж Джино. Автор иронически сравнивает ее с шекспировскими персонажами.

Еще одно упоминание У. Шекспира приводится автором при описании поездки Генриетты и Филиппа в Италию, чтобы «спасти» ребенка погибшей Лили:

А на второй день их поразил жар, как рука, приложенная ко рту, как раз когда они шли смотреть гроб Джульетты. С этого момента все пошло не так. Они бежали из Вероны. Альбом Гарриет был украден, а бутылка с нашатырным спиртом в ее чемодане разорвалась над ее молитвенником, так что на всей ее одежде появились пурпурные пятна».

Своеобразную окраску всем событиям романа придает обращение к знаменитой героине произведения У. Шекспира. На родине героини, где произошла самая известная в мире история любви, все начинает идти против плана: несвойственная Англии жара, кража альбомов для рисования (художественная дистанция и контакт между этюдником и художник и предметы его интереса бесследно исчезают), порча молитвенника (символ отказа от религии в традиционно католической стране, что может объяснить многие события в Италии, так как Генриетта ведет себя вопреки Богу) закон с). Более того, наконец, несчастливая история любви Джульетты и Ромео находит параллели с надуманной любовью и несчастливым браком Лили.

Интермедиальность относится к взаимодействию между художественным текстом и невербальными знаковыми системами, образуя многокодовое креолизованное сообщение. Реализация опосредованных отношений осуществляется через объективацию различных видов искусства в художественном тексте на композиционно-структурном и образно-стилистическом уровне. Сочетание кодов различных искусств в рамках художественного текста становится возможным благодаря признаку открытости, позволяющему рассматривать каждую точку художественного текста как отдельный «организм», способный саморазвития. Используя внешнюю семиотическую среду семиосферы и привлекая новые коды

восприятия, художественный текст многократно воссоздает и динамично развивает свою интермедийную структуру, взаимодействуя с другими знаковыми системами.

Список использованной литературы:

1. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
2. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
3. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
4. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
5. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
6. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
7. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
8. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
9. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the

- spiritual and moral education of the young generation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 3162-3168.*
10. Mahmudovna, S. Z. (2020). *Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. The American Journal of Applied sciences, 2(12), 151-155.*
11. Давлятова, Г. Н. (2015). *Русский язык как метаязык в Республике Узбекистан. In Русский язык и литература в пространстве мировой культуры (pp. 49-53).*
12. Давлятова, Г. Н. (2021). *Поликультурная Среда И Учащаяся Молодёжь: Проблемы И Перспективы. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 181-186.*
13. Давлятова, Г. Н. (2021). *Преподавание и обучение русскому языку в поликультурной среде: подходы и перспективы. In ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (pp. 83-85).*
14. Давлятова, Г. Н. (2020). *ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (pp. 124-128).*
15. Мамаджанова, Г. М. (2021). *Этнографические И Фольклорные Материалы При Обучении Русскому Языку В Вузе. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 493-496.*
16. Мамаджанова, Г. М. (2021). *Метаединицы в построении теоретико-методологической базы лингвокультурологии. In ЦЕННОСТИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО МИРА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНЫХ И*

- КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ И ДРУГИМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (pp. 96-98).*
17. *Мамаджанова, Г. М. (2021). ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.*
18. *Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2018). ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ" КУЛЬТУРЕМА" И" ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА" В ЛИНГВИСТИКЕ. Современные гуманитарные исследования, (1), 64-66.*